

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
RIZQA AMALIA SALSABELLA
NIM. 180101110213**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengenal ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/*cutter*

2. Bahan:

- a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
- b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
- d. Sirih (*Piper betle* L.)
- e. Teratai (*Nymphae lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau tera.
 - b. Perioditasnya; anual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), atah tumbuh, batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau bunga majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan penderminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori dasar

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau

“crassinucellata”. Contoh dari ordo Magnoliales adalah *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak dan mahkota. Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik. putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida dan liliopsida.

Kelas magnoliopsida terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar. bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1 ,3 dan 4 kotiledon. Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu Magnoliidae, Hamamelidae, Dilliniidae, Caryophyllidae, Rosidae, Asterales.

Sub kelas magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam . misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga , begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal

Sub kelas magnoliidae terdiri atas 8 ordo. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales, Piperales, Aristolochiales, Illaciales, Nymphales, Ranunculales dan Papaverales. Subkelas magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam. misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba.

Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Mempunyai tipe bunga yang apocarpus, selalu polypetal atau apetal. Secara umum tumbuhan ini mempunyai perianthium yang jelas, biasanya dengan jumlah butiran serbuk sari di tengah, binucleate dan sering uniaperturate atau turunannya, ovul bitegmic, biji dengan embrio yang kecil, tetapi terkadang besar, dan tereduksi atau tanpa endosperm, kotiledon jarang lebih dari dua, tumbuhan sangat sering mengakumulasi bendylisquinoline atau aporphine alkaloid.

Familia magnoliaceae merupakan tumbuhan yang berupa pohon atau semak, daunnya rontok pada musim gugur atau bersifat tetap berseling tunggal, stipula besar menutup kuncup terminal, tetapi seringkali membentuk struktur okrea. Bunga besar dan mencolok, bersimetri banyak, sempurna dan hipogen, diserbuki oleh serangga, periantiumnya bebas dan tidak selalu terdeferensiasi, sepal biasanya enam sampai tak terhingga, stamen banyak dengan filamen yang jelas dan tersusun spiralis pada dasar bunga yang memanjang seperti tugu, pistilum tunggal mewakili masing-masing karpel dan tersusun spiralis pada dasar bunga, lokulus 1 ovulum 1-5 dan terletak pada parietalis dari plasenta, ovarium superior, stilus 1, stigma terminalis. buahnya berupa folikel, biji biasanya besar menggantung pada suatu funikulus yang memanjang embrio dengan suspensor yang jelas, endospermnya mengandung minyak. Spesies dari family magnoliaceae contohnya adalah *Michelia champaca*.

Gambar 1 & 2. *Michelia champaca*

Familia annonaceae merupakan tumbuhan yang berupa semak, pohon atau liana. Daun berseling bagian-bagian bunga berkelipatan 3, sepal dalam satu lingkaran, petal dalam 2 lingkaran, lingkaran dalam biasanya mereduksi, stamen berjumlah banyak biasanya lebar dan pendek tersusun secara spiralis, karpelnya beberapa sampai banyak, bebas. Buah biasanya terdiri dari sekelompok karpel kering atau berdaging yang melekat pada suatu dasar bunga, biji dengan beberapa embrio kecil dan endosperm yang besar. Contoh spesies dari family ini adalah tanaman kenanga,

Gambar 3. Kenanga

Familia piperaceae berupa tumbuhan herba atau semak, tegak atau memanjat. daunnya biasanya berseling, bunga kecil, biseksual atau uniseksual dalam spika berdaging yang padat, tanpa periantium, stamen 2 atau 6, ovarium superior, satu lokulus, satu ovulum, stigma 1 sampai 5, pendek, buah berupa buah drupa atau buah kering, biji mengandung endosperm dan perisperm. Contoh spesies dari family ini adalah tanaman sirih.

Gambar 4. Sirih

Famili lauraceae berupa tumbuhan pohon, perdu (kecuali cassytha, herba, aromatis (minyak, kayu), daunnya tunggal, tersebar tanpa stipula (cassytha, tereduksi pembungaannya dapat berupa panikula, racemes, spika, umbella, adanya hypantium, ovarium superus, 1 karpel,1 ruang 1 ovul, buahnya berupa bacca / drupa, biji tanpa endosperm. Contoh spesies dari famili ini adalah *Cinnamomum iners*

Gambar 5. *Cinnamomum iners*

D. Hasil pengamatan

1. Gambar hasil pengamatan

a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Larendo, 2014)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Irene, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Duntchlady, 2014)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga
- d. Putik
- e. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga
- d. Putik
- e. Benang sari

(Sumber: Rohmadi, 2015)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

(Sumber: Salleh, 2008)

b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Maasan, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber; Nurul, 2012)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Adrian, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga
- d. Putik
- e. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga
- d. Putik
- e. Benang sari

(Sumber: Gaffera, 2013)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

(Sumber: Alsaif, 2014)

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Akar akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Alamendah, 2015)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Anggraeni, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Putik
- d. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Putik
- d. Benang sari

(Sumber: Myrokan, 2015)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

(Sumber: Myrokan, 2015)

d. Sirih (*Piper betle* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Akar pembelit

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Akar pembelit

(Sumber: Raga, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Kania, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Tangkai bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Jaje, 2018)

e. Teratai (*Nymphae lotus L.*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Permukaan batang

b. Pangkal batang

b) Literatur

Keterangan:

a. Permukaan batang

b. Pangkal batang

(Sumber: Muhdyanis, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Tangai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Tangai daun

(Sumber: Sinauwerno, 2012)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

(Sumber: Rianti, 2018)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Biji

b) Literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber: Aulia, 2018)

2. Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Perio- ditas	Pireniai	Pireniai	Pireniai	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4	Sifat batang					
	Percaba- ngan	Monopo- dial	Monopo- dial	Monopo- dial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permu- kaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat-sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memam- jang	Memam- jang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Merun- cing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membu- lat

	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergerigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Menca-pai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin dan mengkilap	Kasap seperti kertas	Licin dan seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Majemuk	Sejati ganda	-	-

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub class	: Magnolidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.
Sumber	: Steenis, 2003

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman kenanga memiliki nama ilmiah, yakni *Canangium odoratum* Baill. Tanaman kenanga berasal dari divisi Magnoliophyta dengan famili atau ordo Magnoliales. Tanaman kenanga memiliki habitus pohon, hal ini dikarenakan tanaman kenanga merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Tanaman kenanga memiliki perioditas, yakni pirenial, hal ini disebabkan karena tanaman kenanga merupakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Sifat akar dari tanaman kenanga adalah tunggang, yakni sifat akar yang akar utamanya dapat dilihat secara jelas dan dapat dibedakan dengan cabang akar.

Tanaman kenanga memiliki sifat-sifat batang, yakni percabangannya monopodial, karena pada tanaman kenanga dapat dibedakan yang mana batang utama dan yang mana batang cabang. Tanaman kenanga memiliki arah

tumbuh yakni tegak lurus. Bentuk batang dari tanaman kenanga adalah bulat. Permukaan batang dari tanaman kenanga adalah kasar.

Tanaman kenanga memiliki sifat-sifat daun yang terdiri dari tata letaknya yang tersebar. Tanaman kenanga tidak memiliki bagian daun yang lengkap, hal ini disebabkan tanaman kenanga tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun dari tanaman kenanga adalah jorong. Pangkal daun dari tanaman kenanga adalah membulat. Ujung daun dari tanaman kenanga adalah meruncing. Tepi daun dari tanaman kenanga adalah rata dengan urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya sendiri adalah licin. Warna daun dari tanaman kenanga adalah hijau. Tanaman kenanga memiliki bagian bunga yang lengkap. Tanaman kenanga mempunyai buah yang bersifat sejati.

Menurut (Sholihah, 2014), tanaman kenanga termasuk keluarga Anonaceae (kenangakenangaan) dan tumbuh subur di Asia tenggara khususnya di wilayah Indonesia dengan ketinggian daerah di bawah 1.200 m dpl. Pada umumnya kenanga berbatang besar dengan diameter 70 cm-100 cm dengan tinggi mencapai 25 meter lebih, sedangkan kenanga perdu memiliki ketinggian maksimal 3 meter dan bertajuk lebar. Daunnya tunggal setangkai, berbentuk bulat telur memanjang dengan pangkal daun dan ujung daun runcing. Panjang daun dapat mencapai 10-23 cm dengan lebar 4,5-14 cm.

Bunga kenanga berbentuk bintang, berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masak (tua). Bunga kenanga akan muncul pada tangkai bunga dengan jumlah tunggal atau berkelompok 3-4 kuntum, kelopak bunga berjumlah 3 berbentuk lidah yang bertaut pada dasar, sebuah bunga memiliki 6 kadang 8-9 lembar mahkota berbentuk pita, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam 2 lingkaran yang masing-masing biasanya berjumlah 3. Kenanga memiliki dasar bunga berbentuk bundar pipih dan mengembung, benang sari berjumlah banyak, tangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral. Kotak sari berbentuk tiang, terdiri dua sel, bersifat menempel dan membelah memanjang. Bakal buah berbentuk oblong, dan bakal bijinya berjumlah banyak serta menyebar pada sisi-sisinya.

Menurut (Ratnasia, 2014), bunga kenanga memiliki banyak manfaatnya, antara lain sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan. Pengolahan bunga kenanga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik sebagai obat maupun dijadikan dalam bentuk sediaan. Daerah Banyumas (Jawa Tengah) ekstrak bunga kenanga kering digunakan sebagai obat malaria. Ujung pandang dan Jawa, bunga kenanga diolah menjadi minyak rambut dengan cara memaskan bunga kenanga dengan minyak kelapa sehingga minyak tersebut beraroma kenanga. Daerah pulau Bali bunga kenanga segar digunakan para wanita untuk mengharumkan rambut, pakaian dan tempat tidurnya.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putiik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan15

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak beduri tempel (buah diabaikan) ..	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50.

Annonaceae

1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing..1.

Canangium*Canangium odoratum* **Baill.**

Kunci determinasi *Canangium odoratum* Baill.:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a-50. Annonaceace-1a-1. *Canangium-Canangium odoratum* Baill.

Penjelasan:

Fam 50. Annonaceae

Pohon, perdu atau liani. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banya, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, baal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain satu bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1. *Canangium*

Pohon, tinggi 10-40 cm. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau berbentuk jarum, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5. bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya kurang lebih 2 cm, hijau tua. Dihutan juga ditanam untuk bunganya.

***Canangium odoratum* Baill.**

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: Annona
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.
Sumber	: Steenis, 2003

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman sirsak memiliki nama ilmiah *Annona muricata* L. Tanaman sirsak berasal dari divisi Magnoliophyta dengan family atau ordo Magnoliales. Tanaman sirsak memiliki habitus pohon, hal ini disebabkan karena adalah tanaman sirsak merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Tanaman sirsak memiliki perioditas yakni pirenial, hal ini disebabkan karena tanaman sirsak merupakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Sifat akar dari tanaman sirsak adalah tunggang, yakni sifat akar yang akar utamanya dapat dilihat secara jelas dan dapat dibedakan dengan cabang akar.

Menurut (Sasmita, 2017), tanaman sirsak memiliki sifat-sifat batang, yakni percabangannya monopodial, karena pada tanaman sirsak dapat dibedakan yang mana batang utama dan yang mana batang cabang. Tanaman sirsak memiliki arah tumbuh yakni tegak lurus. Bentuk batang dari tanaman sirsak adalah bulat. Permukaan batang dari tanaman sirsak adalah kasar.

Tanaman sirsak memiliki sifat-sifat daun yang terdiri dari tata letaknya yang berseling. Tanaman sirsak tidak memiliki bagian daun yang lengkap, hal ini disebabkan tanaman sirsak tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun dari tanaman sirsak adalah memanjang. Pangkal daun dari tanaman sirsak adalah tumpul. Ujung daun dari tanaman sirsak adalah meruncing. Tepi daun dari tanaman sirsak adalah rata dengan urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya sendiri adalah licin mengkilap. Warna daun dari tanaman sirsak adalah hijau. Tanaman sirsak memiliki bagian bunga yang lengkap. Tanaman sirsak mempunyai buah yang bersifat sejati majemuk.

Tanaman sirsak termasuk dalam tumbuhan menahun (perennial) berakar tunggang, berkayu keras, dengan pertumbuhan tegak lurus ke atas (erectus) hingga mencapai ketinggian lebih kurang 15 m, sirsak berbentuk perdu atau pohon kecil, tingginya 3-10 meter, bercabang hampir mulai dari pangkalnya. Daun sirsak berbentuk bulat seperti telur terbalik berukuran (8-16) cm x (3-7) cm, berwarna hijau muda hingga hijau tua, ujung daunnya meruncing pendek, panjang tangkai daunnya 3-7 mm, pinggiran rata dan permukaan daun mengkilap. Batang sirsak dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif dengan cara okulasi maupun sambung pucuk. Batang tanaman sirsak mempunyai banyak cabang dan cabangnya mempunyai banyak ranting sehingga menjadikannya rimbun. Kulit batang sirsak mudah dikupas sehingga memudahkan untuk diokulasi

Bunga tanaman sirsak termasuk jenis bunga tunggal artinya dalam satu bunga terdapat banyak putik sehingga seringkali juga dinamakan bunga berpistil majemuk. Bagian bunga tersusun secara spiral atau terpancar dalam lingkaran, mahkota bunga sirsak berjumlah 6 sepalum yang terdiri dari 2 lingkaran, bentuknya hampir segi tiga tebal dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan setelah tua dan mekar mahkota bunga kemudian lepas dari dasar bunganya. Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon. Bunga sirsak umumnya sempurna tetapi kadang hanya ada bunga jantan dan bunga betina saja dalam satu pohon. Bunga sirsak melakukan penyerbukan silang karena biasanya tepung sari matang terlebih dahulu sebelum putiknya.

Buah tanaman sirsak termasuk jenis buah sejati berganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga, dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah, buahnya memiliki duri sisik yang halus. Jika sudah tua daging buah akan berwarna putih, lembek, dan berserat dengan biji yang banyak. Biji buah sirsak berwarna coklat kehitaman berujung tumpul, permukaan halus mengkilat, dan keras. Ukurannya kira-kira 16,8 mm x 9,6 mm, jumlah biji dalam setiap satu buah 20 sampai 70 butir biji normal, sedangkan biji yang tidak normal berwarna putih kecoklatan dan tidak berisi.

Menurut (Muhartono, 2015), daun sirsak dimanfaatkan sebagai pengobatan alternatif untuk pengobatan kanker, yakni dengan mengkonsumsi air rebusan daun sirsak. Selain untuk pengobatan kanker, tanaman sirsak juga dimanfaatkan untuk pengobatan demam, diare, anti kejang, anti jamur, anti parasit, anti mikroba, sakit pinggang, asam urat, gatal-gatal, bisul, flu, dan lain lain.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan) ..	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50.

Annonaceae

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang demikian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul **2. Annona**
2.2a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.....*Annona muricata* L.

Kunci determinasi *Annona muricata* L.:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a-50. Annonaceae-1b-2. Annona-1. a. *Annona muricata* L.

Penjelasan:

Fam 50. Annonaceae

Pohon, perdu atau liani. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banya, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, baal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain satu bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

2. *Annona*

Pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopa kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3-3,5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopa dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup,

daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. Biji hitam (Peny.) dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam.

Annona muricata L.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliopsida
Class	: Magnoliopsida
Sub class	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.
Sumber	: Steenis, 2003

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman srikaya memiliki nama ilmiah *Annona squamosa* L. Tanaman ini berasal dari divisi Magnoliopsida dengan famili atau suku Annonaceae. Tanaman srikaya memiliki habitus yang pirenial, hal ini disebabkan karena tanaman srikaya merupakan tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas, yang tingginya tidak kurang dari 8 feet (baker). Tanaman srikaya memiliki perioditas yang pirenial, hal ini dikarenakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati.

Tanaman srikaya memiliki sifat akar yaitu tunggang, hal ini dikarenakan pada akar tanaman ini dapat dibedakan yang mana akar utama serta yang mana cabang akarnya. Tanaman srikaya memiliki sifat-sifat batang yakni sistem percabangannya adalah monopodial, yakni dapat dibedakannya yang mana batang utama dan yang mana batang cabangnya. Arah tumbuh daunnya tegak lurus. Bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar.

Tanaman srikaya juga memiliki sifat-sifat daun diantaranya tata letak daunnya berseling. Bagian daun dari tanaman ini adalah tidak lengkap, karena

tidak ditemukannya pelepah daun. Bentuk daunnya memanjang. Pangkal daunnya tumpul dengan ujung daun meruncing. Tepi daunnya rata. Urat daunnya menyirip dengan tekstur daunnya adalah kasap seperti kertas. Warna daun dari tanaman srikaya adalah hijau. Tanaman srikaya juga memiliki sifat bunga, yakni bunga yang tidak lengkap. Srikaya memiliki buah yang bersifat sejati ganda dan terdapat biji yang berukuran kecil dan berwarna hitam didalam buahnya.

Menurut (Karunia, 2016), *Annona squamosa* L. adalah tumbuhan kecil dengan tinggi 3-7 meter, kulit pohon tipis, percabangan tidak beraturan, kulit kayu berwarna cokelat muda dengan lentisel dan kulit kayu bagian dalam berwarna kuning cerah dan sedikit pahit, daun tunggal, bertangkai kaku, letaknya berseling. Helai daun berbentuk lanset atau lonjong lanset dengan panjang 6-17 x 3-6 cm, ujung dan pangkal daun runcing, dasar lengkung, tepi rata, berwarna hijau pucat pada kedua permukaannya, sedikit berambut, atau gundul. Rasanya pahit dan sedikit dingin. Panjang tangkai 0,4-2,2 cm.

Bunga bergerombol pendek menyamping dengan panjang sekitar 2,5 cm dengan jumlah 2-4 kuntum berwarna kuning kehijauan yang saling berhadapan pada tangkai kecil panjang berambut dengan panjang ± 2 cm, tumbuh pada ujung tangkai atau ketiak daun. Daun bunga bagian luar berwarna hijau, ungu pada bagian bawah, membujur dengan panjang 1,6- 2,5 cm, lebar 0,6-0,75 cm. Daun bunga bagian dalam sedikit lebih kecil atau sama besar. Terdapat banyak serbuk sari, bergerombol putih, panjang kurang dari 1,6 cm, putik berwarna hijau muda. Tiap putik membentuk semacam benjolan, panjang putik 1,3-1,9 cm dan lebar 0,6-1,3 cm yang tumbuh menjadi kelompok-kelompok buah.

Buah srikaya merupakan buah majemuk berbentuk bola atau kerucut menyerupai jantung, permukaan berbenjol-benjol, warna hijau berbintik putih, penampang 5-10 cm, menggantung pada tangkai yang cukup tebal. Jika masak, anak buah akan memisahkan diri satu dengan yang lain, berwarna hijau kebiruan. Daging buah berwarna putih kekuningan dan terasa manis.

Biji membulat di setiap karpel, berwarna coklat tua hingga hitam dengan panjang 1,3-1,6 cm.

Menurut (Andriani, 2018), setiap bagian tanaman srikaya memiliki berbagai macam manfaat. Akar tanaman srikaya digunakan sebagai obat pencahar, biji untuk membantu enzim pencernaan, obat cacing, pembunuh serangga, sedangkan daun untuk mempercepat pemasakan (bisul), dan untuk obat kudis. Akar dan kulit batang digunakan untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan seperti sembelit, diare, dan disentri. Pemanfaatan tanaman srikaya telah banyak dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Tanaman srikaya secara tradisional digunakan untuk batu empedu, memperlancar pencernaan, anti sembelit, meningkatkan selera makan. hipertensi, asam urat dan kolesterol.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13

13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak beduri tempel (buah diabaikan) ..	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50.

Annonaceae

- 1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang demikian sedikit atau

banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul **2. Annona**
2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masa hijau kebiru-biruan.
Daun dari bawah hijau biru.....*Annona squamosa* L.

Kunci determinasi *Annona squamosa* L.:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-
135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-
165b-166a-50. Annonaceae-1b-2. Annona-2b. *Annona squamosa* L.

Penjelasan:

Fam 50. Annonaceae

Pohon, perdu atau liani. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banya, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, baal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain satu bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

2. Annona

Pohon perdu, tinggi 2-7m. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau disamping daun. Daun kelopak segitiga, waktu kuncup bersambung secara katup, kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari di atas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak

buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam.

Annona squamosa L.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Magnolidae
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.
Sumber	: Steenis, 2003

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman sirih memiliki nama ilmiah *Piper betle* L. Tanaman teratai berasal dari divisi Magnoliophyta dengan famili atau suku Piperaceae. Tanaman sirih memiliki habitus perdu, hal ini disebabkan karena tanaman sirih merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki struktur lebih kecil dari pada pohon. Tanaman sirih memiliki perioditas annual, hal ini disebabkan tanaman sirih adalah tanaman semusim atau setahun yang tidak dapat hidup dalam jangka waktu yang lama.

Tanaman sirih memiliki sifat akar serabut, hal ini disebabkan karena akar sirih tidak dapat dibedakan yang mana akar utama dan yang mana akar cabang. Tanaman sirih memiliki sifat-sifat batang, yang pertama adalah sistem perbangannya adalah simpodial, hal dikarenakan batang pada sirih tidak dapat dibedakan yang mana batang utama dan batang cabang. Arah tumbuh batang adalah memanjat. Bentuk batangnya bulat dan permukaan batangnya beralur.

Tanaman sirih juga memiliki sifat-sifat daun, yang pertama adalah tata letak daunnya berseling. Bagian daun dari tanaman ini tidak lengkap, hal ini disebabkan karena tanaman sirih tidak memiliki pelepah daun. Bentuk

daun dari tanaman adalah jantung. Pangkal daunnya berlekuk. Ujung daun tanaman ini meruncing. Tepi daunnya rata dengan urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan memiliki warna daun yang hijau. Tanaman sirih turut memiliki sifat bunga yang bagian bunganya tidak lengkap, hal ini disebabkan karena tanaman sirih tidak memiliki mahkota dan kelopak bunga. Tanaman sirih tidak memiliki buah ataupun biji.

Menurut (Putri dkk, 2017), tanaman sirih adalah nama sejenis tumbuhan merambat yang bersandar pada batang pohon lain. Tinggi 5-15m. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tepi rata, tulang daun melengkung, lebar daun 2,5-10 cm, panjang daun 5-18cm, tumbuh 8 berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas.

Tanaman sirih memiliki bunga majemuk berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. panjang bulir sekitar 5 - 15 cm dan lebar 2 - 5 cm. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 - 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5 - 6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Tanaman sirih memiliki ciri khas yaitu daunnya kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Aroma daun sirih disebabkan oleh adanya minyak esensial, yang terdiri dari fenol dan terpen. Selain itu, memiliki ciri khas mengandung senyawa metabolit sekunder yang biasanya berperan sebagai alat pertahanan diri agar tidak dimakan oleh hewan (hama) ataupun sebagai agen untuk bersaing dengan tumbuhan lain dalam mempertahankan ruang hidup. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman sirih berupa saponin, flavonoid, polifenol dan minyak atsiri triterpenoid, minyak atsiri (yang terdiri atas khavikol, chavibetol, karvakrol, eugenol, monoterpena, estragol), seskuiterpen, gula, dan pati.

Menurut (Dalimartha, 2006), manfaat dari daun sirih adalah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan tradisional seperti pengobatan batuk,

sakit gigi, penyegar dan sebagainya. Bagian-bagian dari tanaman sirih seperti akar, biji dan daun berpotensi untuk pengobatan tetapi yang paling sering dimanfaatkan untuk pengobatan adalah bagian daunnya. Pemanfaatan tradisional ini disebabkan adanya sejumlah zat kimia atau bahan alami yang punya aktivitas sebagai senyawa antimikroba. Komponen aktif dari sirih terdapat dalam minyak atsiri dan kandungannya dipengaruhi oleh umur dan jenis daun. Dalam daun sirih terdapat eugenol dan hidroksifanol yang mempunyai aktivitas antimikroba. Sedangkan, dalam daun sirih ditemukan adanya bahan kimia yang mempunyai aktivitas antibakteri yaitu: kavikol, kariofilen, dan asam askorbat.

Tanaman sirih untuk pengobatan saat mimisan dan asam urat mempunyai nilai ICF dan nilai UV tinggi, untuk menghentikan pendarahan sementara dapat menggunakan daun sirih. Aroma daun sirih yang disumbatkan pada lubang hidung dapat menghentikan pendarahan untuk sementara waktu sehingga dapat digunakan sebagai pengobatan untuk mimisan. Pengobatan mimisan ini dilakukan dengan menggulung daun sirih dan disumbatkan dalam lubang hidung untuk menghentikan pendarahan dan pengobatan sementara untuk mimisan. Dalam memanfaatkan daun sirih, digunakan daun yang masih berwarna hijau dan dipetik sebelum matahari terbit karena intensitas matahari mengurangi aroma dari daun. Daun sirih mengandung senyawa antiseptik yang dapat membunuh kuman dan zat adstringen yang mampu mengerutkan jaringan. Daun sirih juga berfungsi untuk asam urat, dimana arecoline yang ditemukan pada seluruh bagian tanaman berguna merangsang saraf pusat. Cara penggunaannya dengan cara merebus bersama teh sampai air rebusan berubah warna, setelah itu dioleskan untuk mandi. Hal tersebut juga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, nyeri otot, persendian dan stroke.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit (golongan 4)	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris	42
42b. Tumbuhan tidak demikian	43
43b. Daun tersebar	54
54b. Daun tunggal.....	59
59b. Batang atau daun tida berduri dan tida berduri tempel.....	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir	63
63a. Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas. 37. Piperaceae	
1.1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.....	<i>Piper betle L.</i>

Kunci determinasi Sirih (*Piper betle L.*)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-**37.**

Piperaceae-1a. *Piper betle L.*

Penjelasan:

Famili 37. Piperaceae

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau

menjari, kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1, kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek, buah buni berbiji 1.

1. Piper

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helai daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang lebih kurang 1 mm. Bulir jantan: tangkai 1,5-3 cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masa berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah. Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk.

Piper betle L.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Divisio	: Spermathophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Magnoliidae
Ordo	: Nymphales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.
Sumber	: Steenis, 2003

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman teratai memiliki nama ilmiah *Nymphaea lotus* L. Tanaman teratai berasal dari divisi Spermathophyta dengan famili atau suku Nymphaeaceae. Teratai memiliki habitus herba, hal ini disebabkan karena batang teratai memiliki batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Teratai memiliki perioditas annual, hal ini dikarenakan tanaman teratai adalah tanaman semusim atau tanaman setahun yang tidak dapat hidup dalam jangka waktu yang lama.

Teratai memiliki sistem perakaran serabut. Tanaman ini juga memiliki sifat-sifat batang, diantaranya sistem percabangannya adalah simpodial. Hal ini disebabkan karena batang teratai tidak dapat dibedakan antara batang utama atau cabangnya. Arah tumbuh batangnya adalah terkulai. Bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya licin. Teratai juga memiliki sifat-sifat daun yang terdiri dari tata letak daunnya roset akar. Bagian daunnya tidak lengkap, sebab teratai tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daunnya adalah ginjal. Pangkal daunnya berlekuk. Ujung daunnya membulat. Tepi daunnya bergerigi. Urat daunnya mencapai tepi daun. Tekstur daunnya tipis dan lunak. Warna dari daunnya adalah hijau.

Bagian bunga dari teratai adalah tidak lengkap, hal ini disebabkan karena teratai tidak memiliki kelopak bunga, namun teratai memiliki tenda bunga. Bunga teratai memiliki warna putih mahkota bunganya. Teratai tidak memiliki buah, namun teratai memiliki biji yang berwarna kemerahan ketika masih muda dan akan berwarna kegelapan ketika sudah tua.

Menurut (Budiwati, 2014), teratai merupakan tumbuhan air yang tumbuh di daerah bersuhu 20-30°C. Teratai tumbuh di perairan tenang dan lembab, memerlukan banyak sinar matahari. Teratai memiliki akar yang kuat, panjang dan berumbi. Daunnya mengapung di atas air, bagian atas daun berwarna hijau tua, sedangkan bagian bawahnya berwarna ungu kemerahan. Bentuk daun bundar dengan diameter antara 9- 12cm, bagian tepi daun melipat dan daunnya mempunyai tangkai.

Teratai daunnya dan bunganya mengapung di atas air, sedangkan air yang dangkal akan muncul dipermukaan air, daun berbentuk bundar lonjong, kadang melipat, tepi daun bergerigi. Bunga teratai putih mekar pada malam hari dan menutup pada siang hari, warnanya putih kekuningan dan merah keunguan dan berbentuk runcing. Warna mahkota hijau kecoklatan, benangsari berwarna kuning. Ukuran bunga 12-30 cm, panjang tangkai 10-60 cm, diameter daun 12-45 cm, panjang tangkai daun 60-150 cm.

(Dalimartha, 2006), teratai menghasilkan buah dengan diameter sekitar 4–12 cm, di dalam buah terdapat biji yang berwarna hijau setelah tua akan berwarna coklat gelap. Kulit luar (ari) biji keras dan biji yang tua dapat diolah menjadi tepung dan dapat juga dimasak. Biji teratai umumnya dikenal dengan sebutan ghol, biji ini memiliki beberapa manfaat terutama sebagai bahan makanan dan obat. Biji teratai di Cina dijadikan bubur yang baik untuk orang-orang yang dalam proses penyembuhan penyakit karena mempunyai sifat mendinginkan. Komposisi biji teratai bervariasi tergantung pada spesiesnya, tempat tumbuh serta musim.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putiik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)109
- 109a. Tanaman air dan tanaman rawa110
- 110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat **47. Nymphaeaceace**

Kunci determinasi *Nymphaea lotus* L.:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-**47.**

Nymphaeaceace- *Nymphaea lotus* L.

Penjelasan:

Famili 47.

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Daun kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lainnya bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Daun mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lainnya melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

F. Kesimpulan

1. Tumbuhan yang termasuk anak kelas Magnoliidae diantaranya adalah kenanga, sirsak, srikaya, sirih, dan teratai. Pada tanaman kenanga memiliki ciri-ciri morfologi yakni habitusnya pohon, perioditasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun membulat, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun licin, warna daun hijau, bagian bunga lengkap dan sifat buah sejati. Aspek botani tanaman kenanga adalah sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan. Pada tanaman sirsak habitusnya pohon, perioditasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun licin mengkilap, warna daun hijau, bagian bunga lengkap dan sifat buah sejati majemuk. Aspek botani dari tanaman sirsak adalah sebagai bahan pengobatan alternatif untuk pengobatan kanker. Pada tanaman srikaya habitusnya pohon, perioditasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun kasap seperti kertas, warna daun hijau, bagian bunga tidak lengkap dan sifat buah sejati ganda. Aspek botani dari tanaman srikaya adalah sebagai obat untuk memperlancar pencernaan, anti sembelit. Pada tanaman sirih habitusnya perdu, perioditasnya annual, sifat akar serabut, percabangan simpodial, arah tumbuh batang memanjat, bentuk batang bulat, permukaan beralur, tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun melengkung, tekstur daun licin, warna daun hijau, bagian bunga tidak

lengkap dan tidak memiliki buah. Aspek botani dari tanaman sirih adalah untuk pengobatan saat mimisan dan asam urat Pada tanaman teratai habitusnya herba, perioditasnya annual, sifat akar serabut, percabangan simpodial, arah tumbuh batang terkulai, bentuk batang bulat, permukaan batang licin, tata letak daun roset akar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergerigi, urat daun mencapai tepi daun, tekstur daun tipis lunak, warna daun hijau, bagian bunga tidak lengkap dan tidak memiliki buah. Aspek botani dari tanaman teratai adalah dapat digunakan untuk proses penyembuhan penyakit.

G. Daftar Pustaka

- Adrian, Kevin, "Gambar Daun Sirsak" <https://www.alodokter.com/waspadai-efek-samping-daun-sirsak-sebelum-konsumsi-ekstraknya> dalam *Google.com*. 2020.
- Adriani, Yuni, dkk, "Pengaruh Jus Buah Dan Ekstrak Daun Srikaya Terhadap Kadar Asam Urat Dan Kolesterol Darah" *Jurnal Kesehatan*. 5 (2): 53-82.
- Alamendah, "Gambar Batang Srikaya" <https://alamendah.org/2015/10/07/srikaya-annona-squamosa-tanaman-sejuta-manfaat/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Alsaif, "Gambar Buah Sirsak" <https://twitter.com/alsaif228>. dalam *Google.com*. 2020.
- Anggraeni, Miftah, "Gambar Daun Srikaya" <https://daunsrikaya.websitekesehatan.com/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Atom, "Gambar Cinnamon iners" <http://greengearsupm.blogspot.com/2014/01/cinnamomum-iners.html>. dalam *Google.com*. 2020.
- Aulia, Nurul, "Gambar Buah Teratai" <https://www.idntimes.com/health/fitness/nurul-aulia/5-manfaat-biji-teratai-ampuh-obati-diabetes-hingga-penuaan-dini-c1c2/full>. dalam *Google.com*. 2020.
- Dantclady, *Gambar Daun Kenanga*. Diakses melalui <https://garden.org/plants/photo/259983/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Gaffera, "Gambar Bunga Sirsak" <http://kuratif.blogspot.com/2013/08/khasiat-daun-sirsak-buah-akar-dan.html>. dalam *Google.com*. 2020.
- Irene, "Gambar Batang Kenanga" <https://irenelaulau.blogspot.com/2019/01/gambar-bunga-kenangacina.html>. dalam *Google.com*. 2020.
- Jaje, "Gambar Bunga Sirih" <https://jajerendangdijembrana.blogspot.com/2018/02/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Kania "Gambar Daun Sirih" <https://www.dekoruma.com/artikel/77269/manfaat-tanaman-sirih>. dalam *Google.com*. 2020.

- Karunia, Dwie Sabrina, 2016 *Analisis Sifat Antibakteri Dari Ekstrak Biji Srikaya (Annona Squamosa L) Dengan Berbagai Pelarut Organik*. 3 (1): 1-25.
- Maasan, Maen, “Gambar Akar Sirsak” <https://www.maenmasaan.online/2019/05/tak-banyak-orang-tau-inilah-buah-yang.html>. dalam *Google.com*. 2020.
- Myrokan, “Gambar Bunga Dan Buah Srikaya” <https://www.myrokan.com/2015/06/keunikan-buah-nona-annona-squamosa.html>. dalam *Google.com*. 2020.
- Nispada, “Gambar Tanaman Sirih” <http://resepminumankesehatan.blogspot.com/2012/10/manfaat-daun-sirih-yang-beraneka-ragam.html>. dalam *Google.com*. 2020.
- Ratnasari. 2014. Perbedaan efektifitas minyak atsiri bunga kenanga (*Cananga odorata*) sebagai repelan terhadap gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dengan konsentrasi 5%, 15%, dan 25%. *Jurnal Biologi*. 2 (9): 15-34.
- Rianti, “Gambar Bunga Teratai” <https://floristlampung.com/bunga-teratai/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Salleh, Kamarudin Matt, “Gambar Buah Kenanga” <https://www.flickr.com/photos/kmatsalleh/2351989450>. dalam *Google.com*. 2020.
- Sasmita, Diana. 2017 Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Terhadap Kadar Glukosa Darah dan Gambaran Histologi Hati pada Mencit (*Mus musculus* L.) yang Diinduksi Diabetes. 1(1): 25-30.
- Sholihah, Riadhotus. 2014. Uji Efektivitas Ekstrak Bunga Kenanga (*Cananga Odorata*) Terhadap Zona Hambat Bakteri *Staphylococcus Epidermidis*. *Jurnal Bilogi* 2 (1): 50-67.
- Sinauwerno, “Gambar Daun Teratai” <http://sinauwerno-werno.blogspot.com/2012/09/bunga-teratai-nymphaea.html>. dalam *Google.com*. 2020.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab:

Pada pratikum II terdapat tiga ordo, yakni Magnoliales, Piparales dan Nymphales. Perbedaan pada ketiga ordo ini adalah pada ordo Magnoliales adalah memiliki ciri-ciri pohon, perdu, dan memanjat, beraroma karena terdapat sel-sel minyak atsiri pada parenkim daun, daun tunggal, duduk berselingan, stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup, bunga majemuk terminal atau axillaris, bunga umumnya besar dan mencolok, bunga lengkap, biseksual dan jarang uniseksual, memiliki warna yang bervariasi serta pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.

Sedangkan pada ordo Piparales memiliki ciri-ciri yang diantaranya Habitus : Kebanyakan berupa tera, kadang kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang yang berkayu, sifat daunnya tunggal, dan bunganya adalah bunga yang kecil, berkelamin tunggal tanpa hiasan bunga. Sedangkan pada ordo Nymphales merupakan tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Daun kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lainnya bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Daun mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lainnya melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.